

AUDITORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA - COLOMBIA

SIA MISIONAL
Sistema Integral de Auditoría

BOLETÍN TÉCNICO

JUNIO - 2024

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL.

2016 – 2019 / 2020 – 2023

JUAN SEBASTIAN QUIJANO MENDEZ
INVESTIGADOR

Conceptos y definiciones

También denominado procedimiento administrativo sancionatorio fiscal (PASf) antes de la sentencia C-209 de 7 de junio de 2023 que declaró inexecutable lo relacionado en el Decreto Ley 403 de 2020, se define como:

«Procedimiento llevado a cabo por las entidades encargadas de la fiscalización con el propósito de inspeccionar el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias de los funcionarios públicos y los administradores de recursos estatales. Si se descubren irregularidades, estas entidades tienen la potestad de imponer sanciones de acuerdo con la normativa vigente para garantizar una gestión

OPPCF
Observatorio de Política
Pública del Control Fiscal

adecuada, transparente y eficiente de los recursos públicos.» (Ordoñez, 2024).

Este boletín técnico tiene como objetivo proporcionar información sobre las definiciones, leyes y cambios que tienen un impacto en los PAS en Colombia, principalmente en función de las disposiciones de la Ley 1474 de 2011, también conocida como el Estatuto Anticorrupción.

El análisis realizado a continuación tiene en cuenta la información descargada del Sistema de Información Administrativo (SIA) Misional del periodo 2020 al 2023.

La primera toma como referencia los años 2016-2019, mientras que la segunda toma como referencia los años 2020-2023.

Marco legal y contexto

La Ley 1474 de 2011: conocida como el Estatuto Anticorrupción, proporciona un marco para la prevención, el control y la sanción de la corrupción en los PASf, asegurando la integridad y la transparencia en el manejo de los recursos fiscales.

OPPCF
Observatorio de Política
Pública del Control Fiscal

Leyes complementarias: Un marco legal sólido para los Procedimientos Administrativos Sancionatorios Fiscales (PASF) se estableció por la Ley 610 de 2000, la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo) y el Decreto 403 de 2020 (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2023).

Competencia y autoridades de los PASF

Contraloría General de la República

Principal autoridad encargada de la vigilancia y control del cumplimiento de las normativas fiscales, de igual forma tiene como tarea las auditorías y fiscalizaciones al igual que las investigaciones de irregularidades e imposición de sanciones.

El Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF): La estructura y funcionamiento de este sistema están diseñados para asegurar la eficiencia, transparencia y eficacia en la fiscalización y control del uso de los recursos públicos, promoviendo la rendición de cuentas y la responsabilidad fiscal en todas las entidades y niveles de gobierno (República de Colombia, 2020).

Sanciones e Inhabilidades: Las sanciones pueden variar desde multas hasta

inhabilidades. De igual forma, se contemplan medidas cautelares y preventivas para garantizar el cumplimiento de las normas.

Definición y clasificación

Multa: Consiste en una pena económica impuesta por la administración al infractor. Se calcula en salarios mínimos legales mensuales vigentes y busca reparar el daño causado o sancionar la infracción.

Sanción: Medida punitiva aplicada a quienes infringen normas fiscales.

Destitución o Separación: Consiste en la terminación de la relación laboral o funcional del infractor con la administración o entidad.

Inhabilidad: Impide al infractor ocupar cargos públicos o ejercer ciertas funciones durante un período determinado.

Multas

Multa General: Se establece una pena económica que varía según la gravedad de la infracción. Puede ser de 10 a 180 días de SMMLV.

Multa Específica para Profesionales: En algunos casos, las multas se calculan en múltiplos de salarios mínimos

mensuales. Por ejemplo, hasta 100 salarios mínimos mensuales para ciertos profesionales.

Multa por Detrimento Económico: En casos donde la conducta afecta el patrimonio público, la multa puede ser equivalente al doble del detrimento sufrido (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 2011).

Sanciones

Suspensión Temporal: De 1 mes a 12 meses para los casos generales y hasta 90 días para personal de las Fuerzas Militares.

Suspensión Condicional: En algunos casos, puede depender de condiciones específicas que deben cumplirse para levantar la suspensión.

Destitución o separación:

Destitución Formal: Aplicable a servidores públicos y funcionarios.

Separación Administrativa: Para entidades privadas o personas en el ámbito de la administración pública.

Inhabilidades

Inhabilidad General: Impide al infractor desempeñar cargos públicos o funciones

relacionadas con la administración por un período de 10 a 20 años.

Inhabilidad Especial: Puede ser de 30 días a 12 meses y se aplica en casos específicos dependiendo de la falta.

Inhabilidad Permanente: En situaciones donde la infracción afecta el patrimonio económico del Estado, la inhabilidad puede ser permanente (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 2011).

Análisis de los cargos administrativos involucrados en los PASF en los años 2016 – 2023: El análisis a continuación se basa en la información extraída del Sistema de Información Administrativa (SIA) Misional de la Auditoría General de la República, correspondiente al periodo comprendido entre los años 2016 a 2019 y de 2020 a 2023.

El mapa muestra la distribución geográfica de los cargos involucrados en los PASF en Colombia entre 2016 y 2023.

Ilustración 1 Mapa Contraloría Territorial Con Número De Cargos PASF En Colombia 2016 - 2023

Mapa de Contraloría Territorial en Colombia Número de Cargos PASF 2016 - 2023

Las ciudades más importantes, como Bogotá, Medellín y Cali, tienen una mayor concentración de casos, lo que sugiere un gran enfoque en estas áreas urbanas.

La diversa densidad de casos se muestra a través de una variedad de colores, lo que proporciona una clara cantidad de PAS.

Por medio de una muestra aleatoria simple que incluye un número significativo de 34 contralorías territoriales es posible evaluar las tendencias a lo largo del tiempo.

Ilustración 2 Número de Cargos Implicados por Millón de Habitantes en Colombia año 2016 - 2023

Top 10 Contralorías Territoriales Con Mayor Número De PASF En Colombia 2016 - 2023

En consecuencia, al mencionar la cantidad de casos, nos referimos a la cantidad de casos de PASF que podrían ser investigados y sancionados de acuerdo con la ley 1474 de 2011, lo que permite determinar que infiere directamente en:

a. Amplia Gama de Sujetos: Los sujetos referidos de la Ley 1474 de 2011 incluyen principalmente a: funcionarios públicos, contratistas, proveedores y cualquier persona que maneje recursos públicos. En particular, el numeral b del artículo 114 de la ley 1474 enumera una amplia gama de cargos, incluyendo a servidores públicos, contratistas, interventores y, en general, a cualquier persona que haya estado involucrada, determinada, coadyuvada, colaborada o tenido conocimiento de los hechos objeto de investigación (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2023).

b. Responsabilidad Colectiva e Individual: Implica tanto a individuos por acciones directas como a grupos por responsabilidad colectiva en decisiones y manejos administrativos.

Número de cargos implicados en PASF por millón de habitantes en Colombia 2016 - 2023

Ilustración 3 Top 10 Contralorías Territoriales Con Mayor Número de PASF en Colombia 2018 - 2023

Fuente: Autoría propia (2024).

La gráfica muestra cómo varió el número promedio de cargos relacionados con PAS por cada millón de habitantes en Colombia de 2016 a 2023.

Primer cuatrienio: Promedio de 77 personas involucradas en PASF por millón de habitantes.

Segundo cuatrienio: Promedio de 49 personas involucradas en PASF por millón de habitantes.

Dichos números han mostrado datos relevantes, esto implica una disminución considerable en promedio de personas involucradas en PASF, complementado con el marco normativo con especial énfasis en la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).

Número total de PASF y variación porcentual anual.

Ilustración 4 Total PASF Por Contraloría Territorial En Colombia 2018 – 2023

Fuente: Autoría propia (2024).

Cuando se habla del número de PASF, se plantea la necesidad de claridad y transparencia.

Detallar el número de cargos facilita la comprensión del alcance del procedimiento y las posibles sanciones. De igual forma, proporciona claridad sobre la extensión de las acusaciones y las responsabilidades que se están investigando.

Fluctuación Anual

Aumento en 2016-2017

El incremento del 8,45% podría reflejar una mayor implementación de controles y auditorías iniciales tras la aplicación de la Ley 1474 de 2011.

Aumento en 2018-2019

El aumento del 12,64% podría estar relacionado con una intensificación de las auditorías y sanciones tras la implementación de nuevas normativas y mayores esfuerzos anticorrupción.

Aumento en 2020-2021

El aumento significativo del 23,95% se atribuye a la intensificación de los controles y auditorías durante la pandemia de COVID-19, conforme al Decreto Ley 593 de 2020.

Disminución en 2017-2018

Una notable reducción del 21,92% podría indicar una mejora en el cumplimiento de las normativas fiscales y la eficiencia de los mecanismos preventivos.

Disminución en 2019-2020

La disminución del 31,57% podría ser consecuencia de una mayor adaptación y cumplimiento de las normativas por parte de las entidades públicas.

Disminuciones en 2021-2022 y 2022-2023

Las reducciones del 10,14% y 19,34% respectivamente, pueden reflejar la consolidación de prácticas de transparencia y una mayor eficiencia en los mecanismos de prevención y control.

Impacto

El incremento en 2019 puede estar relacionado con nuevas denuncias y mejoras en los mecanismos de reporte, pero la significativa disminución en 2020 probablemente se deba al impacto de la pandemia de COVID-19 y a la implementación del Decreto Ley 593 de 2020, que afectó las operaciones de las entidades de control y desvió recursos hacia la gestión de la emergencia sanitaria.

Entre 2016 y 2017, el aumento de cargos podría deberse a mayores controles y fiscalización en la administración pública, mientras que la posterior disminución en 2018 podría reflejar ajustes en los procedimientos y un efecto disuasivo de las sanciones anteriores.

La disminución en 2022 y la significativa caída en 2023 podrían deberse a reformas legales o administrativas que redujeron la cantidad de infracciones procesadas, junto con un efecto acumulativo de medidas disuasivas implementadas en años anteriores.

La reactivación de actividades en 2021 explica el aumento de cargos, posiblemente debido a una mayor detección de casos tras la relajación de las restricciones.

Leyes Involucradas en los PASF

Ley	Propósito
Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y el derecho de acceso a la información pública nacional).	Promover la apertura y la rendición de cuentas en la administración pública.
Ley 1778 de 2016 (Ley contra Soborno Transnacional).	Impactar al aumentar el escrutinio y sanciones por corrupción, promoviendo mayor transparencia y responsabilidad.
Ley 610 de 2000 (Trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal de Competencia de las)	Regular el procedimiento de responsabilidad fiscal en Colombia, definiendo cómo investigar y sancionar las irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Es fundamental para el
Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario)	Impactar al promover mayor responsabilidad y comportamiento ético entre los funcionarios públicos, reduciendo infracciones disciplinarias.
Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)	Proporcionar un marco para la prevención, el control y la sanción de la corrupción en los PASF, asegurando la integridad y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) (CPACA)	Regular de manera integral los procedimientos administrativos y contenciosos en Colombia, asegurando la legalidad, la transparencia, la eficiencia y el respeto por los derechos de los ciudadanos en todos los procesos administrativos, incluidos los PASF.
Decreto 403 de 2020 (Fortalecimiento del Control Fiscal)	Especificar y detallar procedimientos para el control fiscal, fortaleciendo la regulación de los PASF, asegurando su adecuada tramitación y ejecución, de igual forma promoviendo una mayor eficiencia y transparencia en la sanción de irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

Incluir estas leyes en el artículo permite mostrar el marco legal dentro del cual se sitúa el PASF, destacando su relación con otras normativas orientadas a la transparencia y la administración pública. Esto facilita la comprensión del contexto normativo en el que se desarrollan los procedimientos sancionatorios.

A su vez, la Ley 610 de 2000, conocida como el Estatuto de la Responsabilidad Fiscal, reguló el procedimiento para tramitar los procesos de responsabilidad fiscal ante las contralorías. Esta normativa establece las directrices y procedimientos necesarios para asegurar la correcta gestión de los recursos públicos y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios (Navas, 2021).

Ahora bien, con la finalidad de fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, así como de aumentar la efectividad del control de la gestión pública, se expidió la Ley 1474 de 2011 (Navas, 2021).

Conclusiones

En primera instancia, el procedimiento administrativo sancionatorio bajo la responsabilidad y competencia de la

Auditoría General de la República, está concebido con el fin de simplificar la administración fiscal por parte de la Contraloría General de la República, su Fondo de Bienestar Social, y las entidades a nivel Nacional.

Este procedimiento se orienta hacia el cumplimiento riguroso, transparente y eficiente de las obligaciones relacionadas con el Control Fiscal. Según Es importante destacar que su objetivo no es reparar o compensar el daño causado al patrimonio del Estado, sino actuar como un medio coercitivo para corregir conductas indebidas, basadas en la potestad sancionadora del Estado, con el fin de fortalecer y agilizar el control fiscal (Castro, 2021).

Por otra parte, los PASF no solo involucran a servidores públicos, sino que también pueden alcanzar a contratistas, proveedores y cualquier otra persona que maneje recursos públicos, lo que destaca la amplia gama de sujetos que pueden ser objeto de estos procedimientos.

Tendencia decreciente como Indicador de Progreso: La tendencia decreciente en la variación porcentual anual observada en

los últimos cinco años puede interpretarse como un indicador de progreso en la gestión pública, a pesar de los desafíos presentados por la pandemia y otras situaciones excepcionales.

Mejora en la Eficiencia de Control y

Cumplimiento Normativo: Las sanciones aplicadas a través de los PASF, que incluyen desde multas hasta inhabilidades, son esenciales para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales y la correcta gestión de los recursos públicos. Estas sanciones y controles promueven la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, lo que ayuda a combatir la corrupción y el mal manejo de los recursos públicos.

En síntesis, los PASF son una herramienta esencial en el sistema legal de Colombia para garantizar la ética y la responsabilidad en la gestión pública.

Estos procesos ayudan a mantener un control efectivo sobre el uso de los recursos públicos, aumentando la confianza en las instituciones públicas y contribuyendo a una gestión más transparente y eficiente a través de un análisis detallado de los cargos implicados y la aplicación de sanciones.

Referencias

Barreiro, A. Y. (2022). El control automático de legalidad su evolución y desafíos. *Control Visible*, 2, 125-132.

Castro, F. L. (2021). *Auditoría General de la República*, 15. Recuperado el Septiembre de 2024, de https://auditoria.gov.co/documents/20123/974978/AGR_Concepto_110_49_%281.+De+los+beneficios+de+control+fiscal+2.+De+los+manuales%2C+procedimientos+e+instructivos%29.pdf/eb04999f-36c4-d47b-0706-a9dfffbb69f2?t=1626995959424&download=true

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (2011). *Ley 1437 de 2011*. Bogotá, Colombia. Recuperado el 24 de Julio de 2024, de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41249>

Departamento Administrativo de la Función Pública. (2023). *Estatuto Anticorrupción*. (F. Pública, Editor) Recuperado el Junio de 2024, de Ley 1474 de 2011: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292>

Ley 1712 de 2014 Función pública. (2014). Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882>

Ley 1778 de 2016 Congreso De La República. (2016). Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67542>

Ley 1801 de 2016 Función Pública. (2016). Obtenido de

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/ges tornormativo/norma.php?i=80538>

Ley 1882 de 2018 Función Pública. (2018).
Obtenido de
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/ges tornormativo/norma.php?i=84899>

Ley 1952 de 2019 Gestión Pública. (2019).
Obtenido de
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/ges tornormativo/norma.php?i=90324>

Mendez, J. S. (Julio de 2024). *SIA Misional Auditoría General De La República*. Recuperado el Julio de 2024, de <https://siamisional.auditoria.gov.co/#/secciones>

Monroy, C. A. P. (2022). Contratación pública: Los contratos de prestación de servicios y el principio de la primacía de la realidad. *Control Visible*, 2, 100-124.

Navas, G. Q. (Junio de 2021). (R. d. Fiscal, Ed.) *Control Visible*, 7. Recuperado el Septiembre de 2024, de <https://controlvisible.auditoria.gov.co/index.php/rcf/article/view/7/6>

Murray, H. (2022). La legalidad y la representación del otro. La influencia de las normas sociales en el respeto de las leyes. *Control Visible*, 2, Article 2.
<https://doi.org/10.70254/controlvisible.2022.2.21>

Navas, G. Q. (2021). *Control Visible*, 1, 7. Recuperado el Septiembre de 2024, de <https://controlvisible.auditoria.gov.co/index.php/rcf/article/view/7/6>

Ordoñez, T. (2024). Recuperado el Junio de 2024, de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2023/C-209-23.htm>

República de Colombia (Vol. Decreto 403 de 2020). (2020). Bogotá, Colombia:

Departamento Administrativo de la Función Pública. Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/ges tornormativo/norma.php?i=110374>